

Pesquisa de Egressos da Pós-Graduação Ano-base 2021 - RAIS 2021

Diretoria de Avaliação e Informações Gerenciais - DAI
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional - DPO
Universidade de Brasília - UnB

Última atualização: 27/07/2023

Análise dos Egressos da Pós-Graduação da UnB do Programa de Mestrado em Administração Pública

Introdução

O acompanhamento de egressos representa a oportunidade de mensurar o impacto de um dos principais produtos oferecidos pela UnB: a formação universitária. Esse retorno é fundamental para avaliar a qualidade dos cursos, para a formulação de políticas institucionais e para conhecer os resultados do compromisso da UnB com a sociedade.

Por meio de convênio com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a UnB tem acesso aos dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. A partir dessa base de dados, passou a ser possível o acesso a diversas informações sobre a atuação dos ex-alunos da UnB, ao longo dos anos, no mercado de trabalho formal brasileiro, tais como: faixa de renda, tipo de vínculo empregatício, área de atuação, unidade da Federação de atuação, dentre outras. A metodologia aplicada permite identificar apenas os egressos que tinham algum tipo de vínculo formal de trabalho no ano-base da RAIS utilizada. São apresentados, neste relatório, os resultados das apurações realizadas para o curso de pós-graduação em Administração Pública, opção Mestrado em Administração Pública, com base na RAIS mais recente disponível, do ano de 2021.

Todos os relatórios, de cada curso e nível (graduação e pós-graduação), são disponibilizados publicamente no site Avaliação UnB (<https://avaliacao.unb.br/pesquisa-de-egressos>). Com este Relatório, o DPO possibilita aos colegiados de graduação, núcleos docente estruturante (NDE), unidades acadêmicas e Administração Superior novas reflexões sobre currículos e formação ofertadas, tendo em vista a missão institucional da Universidade.

Metodologia

A identificação dos egressos da UnB obedece a dois critérios principais: 1) estudantes que ingressaram na UnB e saíram do doutorado ou mestrado (acadêmico e profissional), por formatura ou evasão, até o ano de 2021, tendo como ponto de partida o início dos registros acadêmicos nos sistemas da UnB; e 2) profissionais que estão presentes na RAIS 2021, não sendo apresentados dados comparativos sobre remuneração mensal média dos egressos antes dos estudos de pós-graduação na UnB.

As formas de saída foram condensadas em duas categorias: Formado e Desligado. As remunerações foram calculadas considerando todos os vínculos ativos de trabalho, por egresso, com o devido ponderamento para os meses que houve vínculo ativo no ano em referência, de acordo com os registros da RAIS. Em todas as tabelas que tratam da remuneração mensal média foram dispostas, também, as estatísticas de desvio-padrão e coeficiente de variação, com o objetivo de melhorar a análise da variabilidade dos dados - em linhas gerais, quanto maior o desvio-padrão, maior a variabilidade dos dados, ou seja, a média apresentada está sendo afetada por valores extremos. Já o coeficiente de variação, como medida relativa de variabilidade, é utilizado para complementar a interpretação do desvio-padrão e comparar com outros coeficientes de variação - quanto menor, menor a variação daquela média.

Com atenção à privacidade dos egressos, todas as tabelas de remuneração mensal média omitem os casos em que haja apenas uma observação, de forma a não permitir a identificação de casos específicos.

Por fim, foram identificados os nossos egressos que trabalham na UnB nas carreiras de docente ou técnico-administrativo em educação (TAE), utilizando a base de servidores da UnB, de responsabilidade do Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) - tais entradas foram destacadas em **negrito** nas tabelas de remuneração mensal média por profissão.

Resultados

O programa de Mestrado em Administração Pública teve, até o ano de 2021, 226 egressos únicos, de acordo com os registros institucionais. Os registros da RAIS de 2021 mostram que, desse total, 126 egressos tinham vínculo formal (55,75%). A turma mais antiga de egressos localizada na RAIS 2021 data de 2010 e a mais recente, de 2021. A tabela abaixo descreve melhor a

representatividade dos egressos, por ano de ingresso.

Tabela 1: Caracterização dos egressos

Ano de ingresso	Total de egressos	Egressos	
		localizados na RAIS	Representatividade
2010	15	12	80,00%
2012	17	14	82,35%
2013	19	17	89,47%
2014	18	15	83,33%
2016	23	22	95,65%
2017	20	15	75,00%
2018	24	14	58,33%
2020	67	16	23,88%
2021	23	1	4,35%

O tempo desde a formatura é outra variável de interesse para melhor qualificar o perfil do egresso, especificamente daquele que saiu da UnB por formatura em algum curso de pós-graduação. O tempo médio, em anos, desde a formatura mais recente, é de **5,1** e a mediana é **5**.

Tabela 2: Distribuição dos egressos formados pelo tempo desde sua formatura na pós-graduação

Tempo desde a formatura	Egressos formados
Até 1 ano	13 (11,8%)
De 2 a 5 anos	48 (43,6%)
De 6 a 10 anos	49 (44,5%)
Total	110 (100,0%)

O número de vínculos empregatícios dos egressos é algo que também foi considerado - a média de empregos, por pessoa, é de **1,151**. Deve-se destacar que, nos casos de mais de um trabalho, não quer dizer que sejam todos ativos - pode ter ocorrido uma troca de emprego. Nesses casos, a devida ponderação por tempo de serviço foi aplicada.

Tabela 3: Distribuição dos vínculos empregatícios por egresso

Número de empregos	Número de egressos
Um	109
Dois	16
Quatro ou Mais	1

Perfil de Egressos pela Forma de Saída

Tabela 4: Distribuição por sexo e forma de saída

Sexo	Desligado	Formado	Total
Feminino	1 (2,0%)	48 (98,0%)	49 (100,0%)
Masculino	15 (19,5%)	62 (80,5%)	77 (100,0%)

Sexo	Desligado	Formado	Total
Total	16 (12,7%)	110 (87,3%)	126 (100,0%)

Tabela 5: Distribuição por faixa etária e forma de saída

Faixa Etária	Desligado	Formado	Total
De 25 a 29 anos	0 (0,0%)	1 (100,0%)	1 (100,0%)
De 30 a 34 anos	2 (13,3%)	13 (86,7%)	15 (100,0%)
De 35 a 39 anos	5 (13,9%)	31 (86,1%)	36 (100,0%)
De 40 a 44 anos	5 (15,2%)	28 (84,8%)	33 (100,0%)
De 45 anos ou mais	4 (9,8%)	37 (90,2%)	41 (100,0%)
Total	16 (12,7%)	110 (87,3%)	126 (100,0%)

Tabela 6: Distribuição por tipo de escola no ensino médio e forma de saída

Escola no ensino médio	Desligado	Formado	Total
Não Declarado	10 (12,7%)	69 (87,3%)	79 (100,0%)
Particular	1 (9,1%)	10 (90,9%)	11 (100,0%)
Pública	5 (13,9%)	31 (86,1%)	36 (100,0%)
Total	16 (12,7%)	110 (87,3%)	126 (100,0%)

Tabela 7: Distribuição por raça/cor autodeclarada e forma de saída

Raça/cor autodeclarada	Desligado	Formado	Total
Branca	0 (0,0%)	21 (100,0%)	21 (100,0%)
Parda	2 (20,0%)	8 (80,0%)	10 (100,0%)
Sem informação	14 (14,7%)	81 (85,3%)	95 (100,0%)
Total	16 (12,7%)	110 (87,3%)	126 (100,0%)

Tabela 8: Distribuição por PCD (pessoa com deficiência) e forma de saída

Egresso PCD	Desligado	Formado	Total
Não	16 (12,8%)	109 (87,2%)	125 (100,0%)
Sim	0 (0,0%)	1 (100,0%)	1 (100,0%)
Total	16 (12,7%)	110 (87,3%)	126 (100,0%)

Tabela 9: Distribuição por nacionalidade e forma de saída

Nacionalidade	Desligado	Formado	Total
Brasileira	16 (12,7%)	110 (87,3%)	126 (100,0%)
Total	16 (12,7%)	110 (87,3%)	126 (100,0%)

Tabela 10: Distribuição por CNAE⁽¹⁾ e forma de saída

CNAE	Desligado	Formado	Total
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social	13 (12,7%)	89 (87,3%)	102 (100,0%)
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados	0 (0,0%)	2 (100,0%)	2 (100,0%)
Educação	3 (15,8%)	16 (84,2%)	19 (100,0%)
Informação e Comunicação	0 (0,0%)	1 (100,0%)	1 (100,0%)
Outras Atividades de Serviços	0 (0,0%)	1 (100,0%)	1 (100,0%)
Transporte, Armazenagem e Correio	1 (33,3%)	2 (66,7%)	3 (100,0%)
Total	17 (13,3%)	111 (86,7%)	128 (100,0%)

Notas:

O total de observações pode ser maior que o total de egressos, pois alguns egressos estão ligados a mais de uma CNAE, por terem mais de um emprego.

¹ CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Tabela 11: Distribuição por profissão na RAIS e forma de saída

Profissão	Desligado	Formado	Total
Dirigente do serviço público federal	7,7% (2)	92,3% (24)	26
Administrador	23,1% (3)	76,9% (10)	13
Assistente Administrativo	16,7% (2)	83,3% (10)	12
Analista de planejamento e orçamento	0,0% (0)	100,0% (10)	10
Policia Rodoviario Federal	22,2% (2)	77,8% (7)	9
Pesquisador em Ciencias da Educacao	0,0% (0)	100,0% (8)	8
Administrador (TAE UnB)	0,0% (0)	100,0% (7)	7
Analista de Redes e de Comunicacao de Dados	33,3% (2)	66,7% (4)	6
Delegado de Policia	16,7% (1)	83,3% (5)	6
Auditor (Contadores e Afins)	0,0% (0)	100,0% (3)	3
Procurador da Fazenda Nacional	0,0% (0)	100,0% (3)	3
Agente de Defesa Ambiental	0,0% (0)	100,0% (2)	2
Analista de Desenvolvimento de Sistemas	50,0% (1)	50,0% (1)	2
Analista de Desenvolvimento de Sistemas (TAE UnB)	50,0% (1)	50,0% (1)	2
Arquivista (TAE UnB)	0,0% (0)	100,0% (2)	2
Auxiliar de Escritorio, em Geral (TAE UnB)	50,0% (1)	50,0% (1)	2
Escriturario de Banco	0,0% (0)	100,0% (2)	2
Especialista de políticas públicas e gestão governamental	0,0% (0)	100,0% (2)	2
Secretaria Executiva (TAE UnB)	0,0% (0)	100,0% (2)	2
Supervisor Administrativo	0,0% (0)	100,0% (2)	2
Total	12,4% (15)	87,6% (106)	121

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1)

Tabela 12: Distribuição por tipo de vínculo e forma de saída

Tipo de vínculo	Desligado	Formado	Total
-----------------	-----------	---------	-------

Tipo de vínculo	Desligado	Formado	Total
CLT	1 (12,5%)	7 (87,5%)	8 (100,0%)
Serviço público efetivo	15 (12,7%)	103 (87,3%)	118 (100,0%)
Serviço público não efetivo	0 (0,0%)	3 (100,0%)	3 (100,0%)
Total	16 (12,4%)	113 (87,6%)	129 (100,0%)

Notas:

O total de observações pode ser maior que o total de egressos, pois alguns egressos têm mais de um vínculo, por terem mais de um emprego.

Figura 1: Distribuição geral da forma de saída dos egressos encontrados na RAIS até 2021

Remuneração Mensal Média dos Egressos

Tabela 13: Distribuição da remuneração mensal média dos formados por tempo de formatura na pós-graduação

Tempo de formatura	Remuneração Formados	Qtd.	DP	CV
Até 1 ano	R\$ 16.421,32	13	R\$ 10.654,20	0,65
De 2 a 5 anos	R\$ 15.277,51	48	R\$ 10.255,82	0,67
De 6 a 10 anos	R\$ 20.128,00	49	R\$ 9.783,40	0,49

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

Tabela 14: Distribuição da remuneração mensal média dos formados por CNAE⁽¹⁾

CNAE Classe 2.0	Remuneração Formados	Qtd.	DP	CV
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social	R\$ 18.309,63	89	R\$ 10.836,61	0,59

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

¹ CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

CNAE Classe 2.0	Remuneração Formados	Qtd.	DP	CV
Educação	R\$ 12.610,58	16	R\$ 2.576,84	0,20
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados	R\$ 9.874,28	2	R\$ 5.404,93	0,55
Transporte, Armazenagem e Correio	R\$ 28.719,12	2	R\$ 12.465,00	0,43

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

¹ CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Tabela 15: Distribuição da remuneração mensal média dos desligados por CNAE⁽¹⁾

CNAE Classe 2.0	Remuneração Desligados	Qtd.	DP	CV
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social	R\$ 20.734,57	13	R\$ 8.457,21	0,41
Educação	R\$ 8.208,37	3	R\$ 7.647,59	0,93

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

¹ CNAE: Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Tabela 16: Remuneração mensal média por forma de saída

Forma de saída	Remuneração	Qtd.	DP	CV
Formado	R\$ 17.573,36	110	R\$ 10.267,10	0,58
Desligado	R\$ 18.939,27	16	R\$ 8.829,85	0,47

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

Figura 2: Distribuição geral das remunerações por forma de saída

Tabela 17: Distribuição da remuneração mensal média dos formados por profissão

Profissão	Remun. Formados	Qtd.	DP	CV
-----------	-----------------	------	----	----

Profissão	Remun. Formados	Qtd.	DP	CV
Dirigente do serviço público federal	R\$ 8.870,00	24	R\$ 8.215,18	0,93
Administrador	R\$ 16.686,26	10	R\$ 8.333,95	0,50
Analista de planejamento e orçamento	R\$ 29.579,55	10	R\$ 4.718,97	0,16
Assistente Administrativo	R\$ 11.535,95	10	R\$ 10.269,82	0,89
Pesquisador em Ciências da Educação	R\$ 12.340,48	8	R\$ 1.947,73	0,16
Administrador (TAE UnB)	R\$ 12.300,87	7	R\$ 1.653,61	0,13
Policial Rodoviário Federal	R\$ 17.995,55	7	R\$ 11.372,37	0,63
Delegado de Polícia	R\$ 27.542,82	5	R\$ 11.704,22	0,42
Analista de Redes e de Comunicação de Dados	R\$ 21.638,28	4	R\$ 13.739,36	0,63
Auditor (Contadores e Afins)	R\$ 26.314,94	3	R\$ 15.561,96	0,59
Procurador da Fazenda Nacional	R\$ 26.472,95	3	R\$ 2.666,29	0,10
Agente de Defesa Ambiental	R\$ 17.849,10	2	R\$ 601,38	0,03
Arquivista (TAE UnB)	R\$ 12.443,97	2	R\$ 303,77	0,02
Escriturário de Banco	R\$ 9.874,28	2	R\$ 5.404,93	0,55
Especialista de políticas públicas e gestão governamental	R\$ 29.723,60	2	R\$ 102,18	0,00
Secretaria Executiva (TAE UnB)	R\$ 11.712,05	2	R\$ 6,43	0,00
Supervisor Administrativo	R\$ 20.250,42	2	R\$ 3.890,01	0,19

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1) e mantidas as 30 profissões mais frequentes, quando aplicável;

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

Tabela 18: Distribuição da remuneração mensal média dos desligados por profissão

Profissão	Remun. Desligados	Qtd.	DP	CV
Administrador	R\$ 14.479,32	3	R\$ 4.265,72	0,29
Analista de Redes e de Comunicação de Dados	R\$ 3.208,63	2	R\$ 2.243,32	0,70
Assistente Administrativo	R\$ 18.109,80	2	R\$ 1.703,84	0,09
Dirigente do serviço público federal	R\$ 22.874,69	2	R\$ 16.529,45	0,72
Policial Rodoviário Federal	R\$ 17.225,43	2	R\$ 301,65	0,02

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1) e mantidas as 30 profissões mais frequentes, quando aplicável;

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

Figura 3: Distribuição da remuneração mensal média dos formados por profissão

Tabela 19: Distribuição da remuneração mensal média dos formados por Região de trabalho

Região	Remuneração	Qtd.	DP	CV
Centro-Oeste	R\$ 17.872,92	102	R\$ 10.057,42	0,56
Nordeste	R\$ 21.575,83	2	R\$ 16.858,07	0,78
Norte	R\$ 10.065,32	5	R\$ 12.898,07	1,28

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

De todos os alunos formados, 94% trabalham no Centro-Oeste.

Tabela 20: Distribuição da remuneração mensal média por sexo e forma de saída

SEXO	REMUNERAÇÃO	QTD.	DP	CV
Feminino Formado	R\$ 16.675,43	48	R\$ 8.553,25	0,51
Masculino Formado	R\$ 18.268,53	62	R\$ 11.439,76	0,63
Masculino Desligado	R\$ 19.298,41	15	R\$ 9.017,99	0,47

Notas:

Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

Os homens formados ganham, em média, 10% a mais do que as mulheres formadas.

Tabela 21: Distribuição da remuneração mensal média dos formados por vínculo empregatício

Vínculo	Remuneração	Qtd.	DP	CV
CLT	R\$ 17.820,69	7	R\$ 10.481,82	0,59
Serviço público efetivo	R\$ 17.312,07	103	R\$ 10.083,41	0,58

Notas:

DP: Desvio-padrão;

CV: Coeficiente de variação.

Vínculo	Remuneração	Qtd.	DP	CV
Serviço público não efetivo	R\$ 8.394,01	3	R\$ 6.287,87	0,75

Notas:
 DP: Desvio-padrão;
 CV: Coeficiente de variação.

A remuneração dos empregados CLT formados é, em média, 3% maior do que a remuneração dos servidores públicos efetivos formados.

Tabela 22: Distribuição da remuneração mensal média dos desligados por vínculo empregatício

Vínculo	Remuneração	Qtd.	DP	CV
Serviço público efetivo	R\$ 19.611,64	15	R\$ 8.705,47	0,44

Notas:
 Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);
 DP: Desvio-padrão;
 CV: Coeficiente de variação.
 Tabela branco significa que não houve egresso desligado no curso

Tabela 23: Distribuição da remuneração mensal média dos formados por ano de saída

Ano de saída	Remuneração	Qtd.	DP	CV
2012	R\$ 13.913,13	11	R\$ 3.632,62	0,26
2014	R\$ 30.252,44	14	R\$ 7.365,67	0,24
2015	R\$ 20.001,66	12	R\$ 10.636,87	0,53
2016	R\$ 14.139,46	12	R\$ 4.492,61	0,32
2017	R\$ 18.571,50	5	R\$ 8.175,67	0,44
2018	R\$ 14.342,00	19	R\$ 9.119,50	0,64
2019	R\$ 11.484,60	12	R\$ 8.247,46	0,72
2020	R\$ 19.179,17	12	R\$ 13.500,13	0,70
2021	R\$ 16.421,32	13	R\$ 10.654,20	0,65

Notas:
 Foram retiradas da tabela as observações únicas (quantidade = 1);
 DP: Desvio-padrão;
 CV: Coeficiente de variação.

Evolução do salário médio dos egressos formados (linha azul) e faixa de variabilidade dos salários (área ao longo da curva), por ano de saída do curso.

Figura 4: Distribuição da remuneração mensal média dos formados por ano de saída